

“NAZM UL-JAVOHIR” ASARINING GENEZISI**Giyosova Xilola Normaxamat qizi****Simple Networking Solutions MCHJ (“Daryo.uz”) xodimi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429746>****Annotatsiya:** “Nazm ul-javohir” genezisi va matn tarixiga oid nazariy qarashlar**Kalit soʻzlar:** genezis, muqaddima, debocha, matniy tadqiq

Navoiy ijodi va faoliyatiga doir koʻplab tadqiqotlar amalga oshirilganiga qaramay, uning serqirra va chuqur mazmunli ijod samaralarini yanada mukammalroq tadqiq etish uchun bajarilishi lozim boʻlgan ishlar talaygina.

“Nazm ul-javohir” haqidagi dastlabki maʼlumotlar Xondamirning “Makorim ul-axloq” asarida uchraydi. Unda ushbu asar Husayn Boyqaroning Navoiyning yuksak salohiyatini munosib baholagan “Risola” asariga javob tariqasida yozilganligi taʼkidlanadi. Bu haqda Alisher Navoiyning oʻzi ham “Nazm ul-javohir” muqaddimasi soʻngida shunday deydi: “...chun “Nasr ul-laoliy”ni nazm silkigʻa tortildi, otin “Nazm ul-javohir” qoʻyuldi.”¹. Debochadagi ishoralardan anglashiladiki, Hazrat Alining musulmon mintaqa xalqlari oʻrtasida keng yoyilgan hikmatlarining shuhrati XV asr Hirot adabiy-ilmiy muhitini ham chetlab oʻtmagan. Shoh va shoir sifatida mazkur muhitning barqarorligini taʼmin etgan Husayn Boyqaro Alisher Navoiydan “Nasr ul-laoliy”ga javoban asar yozishini soʻraydi. Alisher Navoiy taklifni mamnuniyat bilan qabul qiladi va ijodiy ishga kirishadi. Shu asnda ulugʻ shoirning “Nazm ul-javohir” asari yaratiladi.

Navoiyshunos olimi S.Gʻaniyeva “Nazm ul-javohir”ning yaratilishini Sharq sheʼriyatidagi maʼrifiy-axloqiy mavzudagi hadisi-shariflarni qitʼa yoki ruboiy shaklida sheʼrga solish anʼanasiga bogʻlagan.² Olima Y.E.Bertels tadqiqotlariga suyangan holda Rashididdin Vatvotning “Nasr ul-laoliy”dan 100 ta hikmatning arabcha nusxasini keltirib, ularni forsiy nazmga solgani, bu anʼana Navoiy zamonasida ham davom ettirilib, Darvesh Ashraf Xiyoboniy Hazrat Alining 100 ta hikmatini sheʼrga solib, “Sad pandi Ali” deb nomlaganini qayd etadi. Demak, Hazrat Alining arab tilida, nasrda yaratilgan hikmatlarni sheʼrda, forsiyda badiiy ifodalash adabiy anʼanaga aylanib borgan. Fors-tojik adabiyotidagi muhim hodisalardan xabardor boʻlgan Alisher Navoiy turkiy adabiyotdagi mazkur boʻshliqni toʻldirish maqsadida “Nazm ul-javohir”dek asarni zamondoshlariga tuhfa etadi. Shuningdek, Navoiy asar muqaddimasida “... Bu lulularnikim, Arabshoh viloyatining bahri kafi sohibdur, forsi uslub bila nazm silkiga tortadur va ul injularnikim, Magʻrib daryosi yaqosigʻa toʻkulubtur, intizom rishtasigʻa chekadur. Parishon xotirgʻa va oshufta zamirgʻa bu savdo koʻp dagʻdagʻa solur erdikim, turkiy til bila men ham ul laolini orasta qilgʻaymen va bu muddao koʻp taraddud yetkurur erdikim, moʻgʻul uslubi bila men ham ul javohirni pirosta etgaymen”. Demak har biri gavharga teng soʻzlar arab tilida bitilgandir. Fors tilida esa ularning har biri uchun toʻrtlik yaratilgan. Navoiyda ana shunday nazmiy javohirlarni turkiy tilda yaratish orzusi paydo boʻladi.

“Nazm ul-javohir”ning oʻrganilishi uning yaratilgan vaqtidayoq boshlanganini mashhur tarixchi Gʻiyosiddin Xondamir “Makorim ul-axloq” asarida qayd etgan va shunday yozgan edi: “...Va shu kabi “Nasr ul-laoliy”ning turkiycha tarjimasida ikki yuz oltmish ruboiy nazm

¹ Navoiy Alisher. Mukammal asarlar toʻplami. XX jildlik. XV jild. Nazm ul-javohir. – T.: “Fan”, 1999. -136- b.

² Gʻaniyeva.S. Har nuktaga bir tarona. Imom al-Buxoriy saboqlari. 2002, 210-212-betlar.

qilingandirlarki, uning har to'rt misrasi bir xil qofiya va bir xil radiflidir. Ko'rinishicha, ul hazratdan ilgari hech kim turkiy tilda ruboiy aytmagan, har to'rt misrasi qofiyadosh va radifdosh bo'lganiga nima yetsin."

"Nazm ul-javohir" ulug' shoirning o'rganilishi nisbatan kech boshlangan asarlari sirasiga kiradi. Mazkur manzuma Alisher Navoiy tavalludining 525 yilligi munosabati bilan chop etilgan shoir asarlari XV jildligining 15-kitobida qisqartirilgan holda nashr qilingan. Mazkur asarni taniqli matnshunos olim professor Porso Shamsiyev nashrga tayyorlagan. Asar haqida bir necha ilmiy maqolalar e'lon qilingan. Jumladan, yuqorida tilga olingan nashr uchun filologiya fanlari doktori, akademik Aziz Qayumov so'zboshi yozib, unda Navoiyning mazkur jildga kirgan to'rtta asari qatorida "Nazm ul-javohir" haqida ham ayrim fikrlar bildirgan. Mazkur nashrdan "Nazm ul-javohir"ning nasriy muqaddimasi, har bir ruboiyning bunyodga kelishiga ijobiy turtki bergan Hazrat Alining hikmatlari tushirib qoldirilgan.

O'zR FA Til va adabiyot institutining tashabbusi bilan nashr etilgan besh jildlik "O'zbek adabiyoti tarixi" kitobining II jildida ham "Nazm ul-javohir" asari haqida maqola mavjud. Mazkur maqola muallifi filologiya fanlari nomzodi Suyima G'aniyeva asarning ahamiyati, uning yozilish sabablari, mazmun-mundariyasi xususida ancha keng mulohaza yuritadi.

Shuningdek, olim tomonidan "O'zbek tili va adabiyoti" (1991-yil, 1-son) ilmiy to'plamida "Nazm ul-javohir" asari muqaddimasi e'lon qilingan. Alisher Navoiy tavalludining 550 yilligi munosabati bilan chop etilgan shoir asarlari XX tomlik asarlari to'plamining 15-tomida berilgan "Nazm ul-javohir" asari ham muqaddima, to'rtliklarga asos bo'lgan arabcha hikmatli so'zlar va ularning izohi bilan nashrga tayyorlangan.

Adabiyotshunos olim T.G'ofurjonova "Navoiy va adabiy ta'sir masalalari" maqolalar to'plamida O'zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan, XIX asrga mansub "Nazm ul-javohir" asarining to'rtta qo'lyozma nusxasi haqida ma'lumot beradi.

I.Husanxo'jayev "Alisher Navoiy ta'lim-tarbiya haqida" nomli risolasida "Xazoyin ul-maoniy", "Xamsa", "Mahbub ul-qulub" asarlari qatorida "Nazm ul-javohir" to'rtliklaridan ham ko'plab misollar keltiradi.

Adabiyotshunos M.Hakimov "Navoiy aforizmlarining manbalariga doir" maqolasida "Nazm ul-javohir" asaridagi ruboiylar folklordagi hikmatli so'zlar zamirida yuzaga kelgan, tarzidagi bahstlab fikrni ilgari suradi. Alisher Navoiy o'z asarida ta'kidlashicha, "...bataxisis "Nasr ul-laoliy" kim, ul Hazratning valoyat daryosidin chiqqan samin lu'lular..", ya'ni hikmatlarning har birini bir ruboiyda talqin etadi.

Professor H.Boltaboyev "Mumtoz so'z qadri" kitobida asar tarkibi va janr xususiyatlariga doir maqola e'lon qilgan. Turkiyalik navoiyshunos olim Ogoh Sirri Levend tomonidan 1968-yili Anqarada Navoiy asarlari to'plamining IV jildida "Nazm ul-javohir" asari chop etilgan. Matn jildning 37-42-sahifalaridan joy olgan bo'lib, asarning muqaddima qismi qisqargan holda, ba'zan noshirning sharhlari bilan aralash holda nashr qilingan. "Nazm ul-javohir"ni tashkil qiluvchi to'rtliklari esa chop etilmagan. Olim asarning yaratilish sababi va maqsadlarini yoritish bilan kifoyalangan.

Adabiyotshunoslar S.G'aniyeva va I.Haqqulovlarning ushbu asarga doir ishlarida ham qimmatli ma'lumotlar mavjud.

Filologiya fanlari nomzodi M.Rashidovanning "Alisher Navoiy "Nazm ul-javohir" asarining matniy tadqiqoti" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi "Nazm ul-javohir"ning ilmiy-

tanqidiy matnini yaratishga bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir. Mazkur tadqiqot "Nazm ul-javohir" asari matnidagi ko'pgina bahsli o'rinlarga aniqlik kiritgan bo'lsa-da, ulug' shoirning XX jildlik "Mukammal asarlar to'plami"ning 15-jildida ulardan deyarli foydalanilmagan.

Shuningdek, filologiya fanlari nomzodi M.Rajabovaning "Alisher Navoiy "Nazm ul-javohir" asarining manbalari va badiiyati" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasi mazkur she'riy durdonalarning tarixiy-filologik tahliliga bag'ishlanadi. Olima "Nazm ul-javohir" asari bilan shug'ullanishni izchil davom ettiradi. Tadqiqotlari natijasida "Alisher Navoiyning she'riy durdonasi" nomli risolasi yaratiladi. Mazkur risola "Muqaddima", "Xotima" va uch fasldan tarkib topgan bo'lib, Alisher Navoiy she'riy durdonalarining yaratilish tarixi, ruboiylarning dunyoga kelishida ijobiy turtki bergan Hazrat Ali nasriy hikmatlari, ularning badiiy adabiyotga ko'chishi, alohida to'plam holiga keltirilishi, forsiydagi nasr va nazmdagi tarjimalari xususida keng ilmiy mulohaza yuritgan.

References:

1. Navoiy Alisher. Nazm ul-javohir. O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi, qo'lyozma fondi, № 8.
2. Navoiy Alisher. XV jildlik. XV jild. Nazm ul-javohir. – T.: G'G'ulom nomidagi Badiiy adabiyot nashriyoti, 1968.-520 b.
3. Rashidova M. Alisher Navoiy "Nazm ul- javohir" asarining matniy tadqiqi. Monografiya. Toshkent, Mumtoz so'z . 2011.
4. Rajabova M. Alisher Navoiyning she'riy durdonasi. Toshkent, Fan. 2008.
5. Rajabova M. "Nazm ul-javohir" tarixiga oid muhim manba / Alisher Navoiy ijodiy va ma'naviy merosini o'rganishning olamshumul ahamiyati (xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari). – Toshkent, 2011.